

УДК 343.98

Записочний Володимир Олегович –
здобувач третього рівня вищої освіти
Навчально-наукового інституту права
Державного податкового університету
<https://orcid.org/0009-0003-68118320>
zapisochnyi@gmail.com

Volodymyr O. Zapisochny –
Seeker for the 3rd Level of Higher Education,
Educational and Research Institute of Law,
State Tax University
(31 Universytetska Street, Irpin, 08200, Ukraine)
<https://orcid.org/0009-0003-68118320>
zapisochnyi@gmail.com

Криміналістична характеристика шахрайства, вчиненого під приводом проповідання віровчень та виконання релігійних обрядів

У статті висвітлено елементи криміналістичної характеристики шахрайства, вчиненого під приводом проповідання віровчень та виконання релігійних обрядів, зокрема, приділено увагу криміналістичній характеристиці типових способів його вчинення, особі злочинця та потерпілого. Розглянуто типові способи вчинення досліджуваного виду шахрайства, зокрема маніпулювання релігійними переконаннями потерпілих, використання псевдорелігійних ритуалів, створення фіктивних релігійних організацій, використання релігійних повноважень або статусу для впливу на потерпілих тощо. Окреслено типові риси особи злочинця, серед яких високий рівень комунікативних навичок, знання основ релігійної догматики та навички взаємодії та психологічного впливу. Визначено характеристики потерпілих осіб, які є жертвами таких шахрайств, що мають значення для доказування у відповідних кримінальних провадженнях. Підсумовано, що розуміння криміналістичних особливостей досліджуваного виду шахрайства дозволить не лише покращити ефективність розслідування, а має використовувати для планування та проведення інформаційних кампаній з метою підвищення обізнаності громадян про подібні схеми, для посилення контролю за діяльністю релігійних організацій, правового регулювання фінансових операцій, пов'язаних із релігійною діяльністю тощо.

Ключові слова: криміналістична характеристика, шахрайство, релігійні обряди, проповідання, способи вчинення, особа злочинця, доказування.

V.O. Zapisochny Forensic Characteristics of Fraud Committed under the Pretext of Preaching Religious Doctrines and Performing Religious Rituals

The article highlights the elements of the forensic characterization of fraud committed under the pretext of preaching religious doctrines and performing religious rituals, in particular, attention is paid to the forensic characterization of typical methods of its commission, the identity of the criminal and the victim. Typical methods of committing the type of fraud under study are considered, in particular, manipulating the religious beliefs of victims, using pseudo-religious rituals, creating fictitious religious organizations, using religious authority or status to influence victims, etc. It is summarized that from the standpoint of the method of commission, fraud under religious guise is a complex psychological and legal phenomenon based on manipulating people's faith and their trust in spiritual authorities, and therefore the detection and investigation of such criminal offenses requires thorough knowledge in the field of forensics, religious studies and psychology, which requires, in particular, the involvement of relevant specialists from each field. Typical personality traits of the criminal are outlined, including a high level of communication skills, knowledge of the basics of religious dogma, and skills of interaction and psychological influence. Characteristics of victims of such frauds that are important for evidence in relevant criminal proceedings are determined. It is noted that the isolation of forensically significant

characteristics of the victim is important for law enforcement agencies in investigating and preventing fraud committed under the pretext of preaching beliefs and performing religious rituals, as this allows for more effective identification of potential victims and development of preventive measures to prevent such criminal offenses. It is concluded that understanding the forensic features of the type of fraud under study will not only improve the effectiveness of the investigation, but should be used to plan and conduct information campaigns to raise public awareness of such schemes, to strengthen control over the activities of religious organizations, to regulate financial transactions related to religious activities, etc.

Keywords: *forensic characteristics, fraud, religious rituals, preaching, methods of commission, identity of the perpetrator, evidence.*

Постановка проблеми. Шахрайство, вчинене під приводом проповідування віровчень та виконання релігійних обрядів, є складним явищем, що впливає на кримінально-правові, криміналістичні та соціальні аспекти. Маніпуляція релігійними почуттями громадян, використання псевдорелігійної діяльності для незаконного збагачення та введення в оману віруючих створюють як значні труднощі виявлення та розслідування таких кримінальних правопорушень, так і несуть додаткову загрозу в умовах протистояння Україною росії у її загарбницькій війні проти нас, де ворог часто використовує релігійні переконання для маніпуляцій особами. Проблема виникає в недостатній розробленості криміналістичної характеристики цього виду шахрайства, що включає виокремлення типових способів його вчинення, особливостей поведінки злочинців і потерпілих, а також визначення ефективних методів виявлення та фіксації доказової бази. Відсутність чітких критеріїв розмежування законної релігійної діяльності та злочинних дій ускладнює правозастосовну практику. Тому можливість удосконалення такої методики розслідування вимагає детального аналізу криміналістично значущих ознак, зокрема типових способів вчинення цього виду шахрайства, характеристик особи злочинця, особливостей механізму злочинної діяльності та типових слідів вчинення. Вивчення цих елементів сприятиме ефективному виявленню, розслідуванню та попередженню таких правопорушень.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика шахрайства, вчиненого під приводом проповідування віровчень та виконання релігійних обрядів, досліджувалася переважно в межах кримінального права, релігієзнавства та соціології. В юридичній науці висвітлювалися

загальні питання кваліфікації шахрайських дій, зокрема з використанням довіри потерпілих, проте спеціальних напрацювань у сфері методики розслідування цього виду шахрайства до недавнього часу не було. Лише у 2022 році Л. Л. Курята у своїй дисертації «Розслідування шахрайства, вчиненого під приводом проповідування віровчень та виконання релігійних обрядів» висвітлив криміналістичні аспекти розслідування таких кримінальних правопорушень. Серед інших правників С. О. Павленко аналізував правові засади протидії діяльності деструктивних релігійних культів і тоталітарних сект, які можуть бути пов'язані з шахрайством, а окремі аспекти кримінально-правового захисту у сфері релігійних відносин, дотичні до теми шахрайства під приводом проповідування віровчень досліджували П. П. Андрушко, А. П. Бабій, В. Г. Гончаренко, В. В. Ключков, М. Й. Коржанський, П. С. Матишевський, М. І. Мельник, М. І. Хавронюк, С. С. Яценко тощо. Загалом ці правники зробили вагомий внесок у опрацювання окремих аспектів шахрайства, пов'язаного з релігійною діяльністю, що сприяє розвитку методики розслідування та попередження таких злочинів, але потребує подальшого наукового пошуку, орієнтованого на напрацювання рекомендацій для поліпшення слідчої практики.

Метою статті є розкрити особливості елементного складу криміналістичної характеристики шахрайства, вчиненого під приводом проповідування віровчень та виконання релігійних обрядів.

Виклад основного матеріалу. Визначальною ознакою вчинення шахрайства є використання як способу заволодіння чужими коштами та майном обману або ж зловживання довірою. Ці ж способи притаманні досліджуваному нами виду шахрайства, вчинюваного під приводом проповідування

віровчень та виконання релігійних обрядів, що характеризується використанням релігійних переконань для введення в оману потерпілих з метою незаконного збагачення. Аналіз проведених нами опитувань та вивчених матеріалів слідчої практики дозволяє систематизувати такі типові способи його вчинення:

- створення псевдорелігійних організацій, коли злочинці засновують фіктивні релігійні громади або секти, залучаючи нових членів обіцянками духовного збагачення чи спасіння [2] При цьому умовою членства у таких організаціях є надання від «послідовників» значних фінансових внесків, що нібито спрямовані на релігійні потреби, але фактично використовуються для особистого збагачення організаторів та інших співучасників.;

- проведення фальшивих релігійних обрядів, при яких шахраї пропонують виконання обрядів або ритуалів, які, за їхніми твердженнями, можуть вирішити особисті проблеми потерпілих, зокрема, зціливши від хвороб, покращивши фінансовий стан тощо. За такі послуги із зцілення шахраї визначають оплату, розуміючи що їхні обряди не мають реальної сили та можливості вплинути на вирішення негараздів потерпілого.

- продаж так званих «освячених» предметів, які ніколи не мали та не мають релігійне чи магичне значення, шляхом переконання потерпілих осіб у їхній здатності приносити удачу або надавати захист, що не відповідає дійсності.

- збирання пожертв на фіктивні релігійні потреби, коли вдаючи представників релігійних організацій, шахраї збирають кошти на певні соціально значимі цілі, серед яких поширеними є будівництво храмів, допомога нужденним, забезпечення інших благодійних цілей, проте фактично отримані внески злочинці привласнюють, оскільки не мали наміру використовувати їх за призначенням;

- використання релігійних повноважень або статусу для впливу на потерпілих, коли злочинці видають себе за священнослужителів або близьких до них осіб, щоб завоювати довіру потерпілих і схилити їх до передачі коштів чи майна під певним приводом, зловживаючи отриманою довірою.

Таким чином з позиції способу вчинення шахрайство під релігійним прикриттям є складним психолого-правовим явищем, що базується на маніпулюванні вірою людей та їхньою довірою до духовних авторитетів, а тому виявлення та розслідування таких кримінальних правопорушень вимагає ґрунтовних знань у галузі криміналістики, релігієзнавства та психології, що потребує зокрема залучення відповідних фахівців із кожної сфери.

Оскільки вчинення досліджуваного нами виду шахрайства передбачає маніпулювання релігійними почуттями та довірою потерпілих осіб з метою незаконного збагачення, то особа, що обирає такий спосіб шахрайства має мати відповідні знання та навички у сфері психології та релігієзнавства. Розуміння типових характеристик таких злочинців є ключовим для ефективного розслідування та попередження подібних правопорушень. до яких сучасні правники пропонують відносити:

1. Соціально-демографічні характеристики, зокрема, вік, стать та освіта винної особи. Так, емпіричні дані свідчать, що переважно йдеться про осіб середнього віку від 30 до 50 років, як чоловічої, так і жіночої статі, які переважно мають середню спеціальну або вищу освіту, часто гуманітарного спрямування, що допомагає шахраям краще розуміти психологію людей та маніпулювати потерпілими.

2. Наявність певного професійного та соціального статусу. Часто особи, які організують/вчиняють таке шахрайство, мають досвід роботи в сферах, пов'язаних із комунікацією, педагогікою, психологією або навіть релігійними організаціями, що дозволяє їм встановити та підтримувати ефективну взаємодію та комунікацію з потерпілими. Щодо особливостей займаного соціального статусу, то часто це особи, які займають певне авторитетне становище в суспільстві або в релігійній громаді, мають вплив на громадську думку, що забезпечує високий рівень довіри до них.

3. Особистісно-психологічні характеристики. Проведені нами емпіричні дослідження дозволяють стверджувати, що для винних у вчинення цього виду шахрайства є характерним комунікабельність та харизматичність, що забезпечує здатність переконувати людей та впливати на їхні емоції. Також у переважній більшості такі особи уміють

використовувати психологічні прийоми для завоювання довіри та впливу на поведінку жертви, що поєднується із належним рівнем знань певних релігійних віровчень, що дозволяє їм створювати враження справжніх духовних наставників.

Для винних у вчиненні шахрайства під приводом проповідання віровчень та виконання релігійних обрядів основною мотивацією завжди виступає особисте збагачення за рахунок обману довірливих потерпілих. Поряд із цим такі особи відзначаються відсутністю реальних, а не просто декларованих моральних принципів, мають низький рівень емпатії та відсутність почуття провини за свої шахрайські дії.

За проміжними результатами здійснюваного нами анкетування працівників органів досудового розслідування близько 20 % із підозрюваних/обвинувачених мали кримінальний досвід, пов'язаний із шахрайством або іншими кримінальними правопорушеннями майнового характеру.

Підсумуємо, що розуміння типових рис криміналістичної характеристики особи злочинця дозволить правоохоронним органам ефективніше ідентифікувати та притягувати до відповідальності осіб, які вчиняють шахрайства під прикриттям релігійних віровчень, сприяючи висуненню більш точних слідчих версій.

Поряд із ознаками особи злочинця, важливе криміналістичне значення для планування розслідування мають типові риси особи потерпілого. Особи потерпілого від шахрайства, вчиненого під приводом проповідання віровчень та виконання релігійних обрядів також мають певні соціально-демографічні та особистісно-психологічні особливості, які мають важливе криміналістичне значення.

Потерпілі від шахрайства, вчиненого під приводом проповідання віровчень та виконання релігійних обрядів, часто мають певні криміналістично значущі риси, які в цілому свідчать про їхню більшу вразливість до таких злочинних дій. Так, до типових соціально-демографічних характеристик потерпілих осіб відноситься вік, оскільки переважно жертвами стають особи похилого віку, які більш довірливими та менш обізнаними щодо можливих шахрайських схем [1]. Також

емпіричні дані свідчать, що частіше жертвами таких шахрайств стають жінки, які порівняно із чоловіками, є більш схильними до участі в релігійних практиках та обрядових заходах. Щодо соціального статусу, то переважно потерпілими є особи з середнім або низьким рівнем доходу, які шукають духовної підтримки або швидкого вирішення своїх проблем, а тому є більш вразливими до шахрайських дій під виглядом релігійної допомоги.

До категорії психологічних особливостей варто відносити довірливість, потребу у підтримці, схильність до містицизму. Так, потерпілі часто мають підвищений рівень довіри до осіб, які представляються релігійними діячами або духовними наставниками. Такий стан спостерігається на фоні переживання життєвих труднощів або пошуку духовного наставництва, що підвищує вразливість до впливу шахраїв, які обіцяють допомогу через релігійні практики. Також типовою криміналістичною рисою потерпілих цієї групи є віра в надприродні сили, чудеса або магічні обряди, що робить їх більш вразливими до шахраїв, які використовують ці переконання для власної вигоди [1].

Соціальні зв'язки та навички як група криміналістично значимих ознак потерпілої особи включає в себе такі риси як обмежене коло спілкування особи та/або відчуття соціальної ізоляції, що також формує умови вразливості перед шахраями, які пропонують їм дружню спільноту або відчуття приналежності через релігійні групи. Крім цього часто у потерпілих від досліджуваного виду шахрайств відмічається низький рівень критичного мислення у зв'язку із недостатністю знань або навичок для критичної оцінки інформації, що надається шахраями, особливо якщо вона подається в релігійному контексті.

Розуміння криміналістично значимих характеристик особи потерпілого є важливим для правоохоронних органів при розслідуванні та попередженні шахрайства, вчиненого під приводом проповідання віровчень та виконання релігійних обрядів, оскільки це дозволяє ефективніше виявляти потенційних потерпілих та розробляти профілактичні заходи для запобігання таким кримінальним правопорушенням.

Висновки. Підсумовуючи наведене вище, можна стверджувати, що шахрайство, вчинене під приводом проповідування віровчень та виконання релігійних обрядів, є специфічним видом злочинної діяльності, що поєднує у собі елементи як класичного шахрайства, так і маніпуляції релігійними переконаннями громадян з метою заволодіння їхнім майном. Криміналістична характеристика такого виду шахрайства включає в себе аналіз основних її елементів, серед яких варто виділити спосіб вчинення, особливості суб'єкта кримінального правопорушення, характеристику потерпілих осіб. Власне такі шахрайські дії включають використання авторитету релігійних організацій або створення псевдорелігійних груп, маніпуляцію релігійними почуттями, обіцянки духовного чи фізичного зцілення, проведення обрядів з отриманням матеріальної вигоди тощо. При цьому винні особи застосовують

психологічний вплив, щоб викликати довіру жертв і переконати їх у необхідності передання коштів або майна. З криміналістичної точки зору для таких винних осіб є характерним високий рівень комунікативних навичок, наявність психологічних маніпулятивних здібностей та знань у сфері релігії, що може поєднуватися із використанням легальних релігійних організацій як прикриття для незаконної діяльності.

Розуміння криміналістичних особливостей досліджуваного виду шахрайства дозволить не лише покращити ефективність розслідування, а має використовувати для планування та проведення інформаційних кампаній з метою підвищення обізнаності громадян про подібні схеми, для посилення контролю за діяльністю релігійних організацій, правового регулювання фінансових операцій, пов'язаних із релігійною діяльністю тощо.

Список використаних джерел:

1. Курята Л. Л. Криміналістичний «портрет» особи злочинця, яка вчиняє шахрайства під приводом проповідування віровчень та виконання релігійних обрядів. *Юридична наука*. 2020. Вип. 2(104). С. 378–384. URL: <https://doi.org/10.32844/2222-5374-2020-104-2.42>.
2. Курята Л. Л. Типові способи шахрайства, вчиненого під приводом проповідування віровчень та виконання релігійних обрядів. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2021. №10. С. 518-520. URL: http://www.lsej.org.ua/10_2021/137.pdf.

References:

1. Kuriata L. L. Kryminalistychnyi "portret" osoby zlochyntsia, yaka vchyniaie shakhraistva pid pryvodom propoviduvannia virovchen ta vykonannia relihiinykh obriadiv. *Yurydychna nauka*. 2020. Vyp. 2(104). S. 378–384. URL: <https://doi.org/10.32844/2222-5374-2020-104-2.42>.
2. Kuriata L. L. Typovi sposoby shakhraistva, vchynenoho pid pryvodom propoviduvannia virovchen ta vykonannia relihiinykh obriadiv. *Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal*. 2021. №10. S. 518-520. URL: http://www.lsej.org.ua/10_2021/137.pdf.